

ORCO, NORANDINO E LUCINA

LANFRANCO GIOVANNI

(Parma 1582 - Roma 1647)

INVENTARIO: 016

MATERIA / TECNICA: olio su tela

SCHEDA

Il quadro fu eseguito dal pittore parmense su commissione di Scipione Borghese che richiese il dipinto per la sua nuova villa tuscolana detta 'di Mondragone', acquistata nel 1613 dal duca Gian Angelo Altemps. L'opera, ricordata dai due principali biografi di Lanfranco, Giovan Pietro Bellori e Giovanni Battista Passeri, raffigura un episodio tratto dall'*Orlando furioso* di Ludovico Ariosto (canto XVII, ottave 26-65), raramente riprodotto in pittura e confuso da Bellori, con l'analoga vicenda di Ulisse e Polifemo, narrata da Omero nell'*Odissea*. Come affermato da Eric Schleier (2002, p. 198), il primo a riconoscere l'episodio e a citarne la fonte corretta - la *Favola dell'Orco* dell'Ariosto - fu Passeri e non l'autore dell'edizione francese dell'*Itinerario di Roma*, Mariano Vasi, come invece sostenuto nel 1955 da Paola della Pergola (1955, p. 53). La favola, che in effetti mostra diversi elementi di contatto con la vicenda mitologica di Ulisse nella terra dei Ciclopi, narra di Norandino, re di Damasco, e di Lucina, la giovane e bella principessa, figlia del potente e ricco sovrano di Cipro. Dopo essersi sposati, i due coniugi - di ritorno da un viaggio in Siria - naufragano sull'isola di Scarpanto, abitata da un orco marino che nonostante la cecità riesce a catturare Lucina e i suoi compagni. Nel frattempo, Norandino - dopo aver appreso dalla moglie del mostro antropofago che quest'ultimo non divorava le donne - riesce a penetrare nel buio della grotta, rivelando ai suoi amici il piano di fuga: cospargersi di grasso puzzolente e indossare pelli di pecora, così da confondere con il loro travestimento l'ignaro gigante. Ma, nonostante quest'arguto stratagemma, Lucina non riesce a scappare: riconosciuta al tatto dal mostro sulla soglia della caverna, viene infatti riacciuffata e riportata nelle profondità dell'antro e lì incatenata ad una roccia.

Attento ai versi di Ariosto, Lanfranco decise quindi di rappresentare il preciso istante in cui Norandino si volge a guardare l'amata, ritratta nel tentativo di varcare l'uscio della grotta: "Io mi rivolsi al grido; e vidi il mostro / che già gl'irsuti sogli le avea tratti" (ott. 56-57). Come si può notare, la scena è ambientata in un paesaggio definito da Schleier 'neoannibalesco' che, insieme allo stile robusto e vigoroso delle figure, giustifica - secondo lo studioso - la datazione del dipinto al secondo decennio del XVII secolo (Schleier 2002, p 198). Di fatto, la collocazione di quest'opera nel catalogo del parmense è una questione abbastanza spinosa, fissata da Salerno (1952, 1958) e da Posner (1965) intorno al 1605, contrariamente da Della Pergola (1955) che dal canto suo la collocava al 1615, ritenendola stilisticamente affine all'*Ercole, Nesso e Dejanira* di

palazzo Costaguti, affresco eseguito tuttavia nel 1630 circa. Schleier, che nei suoi primi interventi aveva datato il dipinto ai primi anni Venti (1964, 1965) e successivamente (1983, 1988) verso il 1624-1625, ha fissato la sua datazione al 1619-1621, quando Lanfranco, in seguito al compito di progettare la decorazione della volta della Loggia delle Benedizioni in San Pietro in Vaticano, sviluppò un linguaggio più dinamico e barocco, riversando tali conquiste nella presente tela, commissionata da Scipione Borghese negli ultimi anni del pontificato di Paolo V, quando il pittore era nelle grazie del pontefice.

Il quadro fu collocato nella galleria della villa tuscolana, ultimata tra l'altro nel 1619 - come si legge "nei fondamenti di essa [...] col nome dei muratori" (Grossi Gondi 1901, p. 102, n. 3) - dove fu visto nel 1677 da padre Sebastiano Resta che però confuse il soggetto e scambiò la tela con un'opera di Annibale Carracci: "in fronte della Galleria di Mondragone vi è d'Annibale un paesone grande quanto è la facciata intiera di passi 14 in circa con entro un Polifemo che racconta le pecore tra le quali vestito da pecora sfugge Ulisse, et un altro pastore vien correndo" (*Le Postille di Padre Resta* 2016, p. 47). Qui dovette rimanere fino agli anni Novanta del XVII secolo: nel 1693, infatti, il dipinto è segnalato presso palazzo Borghese a Ripetta, precisamente nella terza stanza del pianterreno dove rimase fino al 1902, anno della vendita della collezione allo Stato italiano.

Una derivazione di piccolo formato della tela, attribuita da Alloisi (1996, pp. 161-162) ad Antonino Alberti detto il Barbalonga, si conserva presso la Galleria Corsini ([inv. 267](#)), acquistata dal cardinale Neri Maria Corsini e descritta negli inventari come "favola di Polifemo, e Aci, maniera di Domenichino (Magnanimi 1980, p. 98, n. 80). [Un'incisione dell'opera](#) fu eseguita nel 1772 da Domenico Cunego e pubblicata nel 1773 nella *Schola Italica picturae* di Gavin Hamilton (1773, n. 39).

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAFIA

- G. P. Bellori, *Le Vite de' pittori, scultori et architetti moderni*, (parte prima), Roma 1672, a cura di E. Borea, Torino 1976, p. 382;
- P. Rossini, *Il Mercurio Errante*, Roma 1693, p. 40;
- P. Rossini, *Il Mercurio Errante*, Roma 1725, p. 91;
- G. Hamilton, *Schola Italica Picturae sive Selectae quaedam tabulae aere incisae cura et impensis Gavini Hamilton pictoris*, Romae, Giuseppe Perini inc, Roma 1773, tav. 39;
- F.W.B. von Ramdohr, *Ueber Malherei und Bildhauerarbeit in Rom für Liebhaber des Schönen in der Kunst*, Leipzig 1787, p. 268;
- M. Vasi, *Itinéraire*, 1792, p. 358;
- A. Nibby, *Itinerario di Roma*, Roma 1797, II, p. 422;
- E. e C. Platner, *Beschreibung der Stadt Rom*, Stuttgart, III, Stuttgart 1842, p. 283;
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, Roma 1891, p. 113;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 32;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 177;
- P. della Pergola, *Giovanni Lanfranco*, in "Il Vasari", I, 1934, p. 11;
- A. De Rinaldis, *L'Arte in Roma, dal '600 al '900*, Bologna 1948, p. 24;
- P. della Pergola, *Itinerario della Galleria Borghese*, Roma 1951, p. 13;
- L. Salerno, *The Early work of Giovanni Lanfranco*, in "The Burlington Magazine", XCIV, 1952, pp. 188-196, p. 195;
- C.A. Petrucci, *Catalogo generale delle Stampe tratte dai rami incisi posseduti dalla Calcografia Nazionale*, Roma 1953, pp. 48, 300;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, pp. 53-54, n. 89;
- L. Salerno, *Per Sisto Badalocchio e cronologia del Lanfranco*, in "Commentari", IX, 1958, p. 51;
- P. Della Pergola, *L'Inventario Borghese del 1693 (I)*, in "Arte Antica e Moderna", XXVI, 1964, pp.

- 219-230, pp. 225, 230;
- E. Schleier, *Un nuovo dipinto del Lanfranco e la sua attività giovanile*, in "Paragone Arte", XV, 1964, pp. 3-15;
 - D. Posner, *Domenichino and Lanfranco in the early development of Baroque Painting in Rome*, in *Essays in honour of W.Friedlander*, Marsyas 1965, p. 136;
 - E. Schleier, *Lanfrancos Malerei der Sakrantskapelle in S. Paolo fuori le mura in Rom das wiedergefundene Bild dsa Wachtelfall*, in "Arte Antica e Moderna", XXXI-XXXII, 1965, pp. 349, 360;
 - E. Borea, scheda in *Pittori bolognesi del Seicento nelle gallerie di Firenze*, catalogo della mostra (Firenze, Galleria degli Uffizi, 1975), a cura di E. Borea, Firenze 1975, p. 97;
 - G.P. Bernini, *Giovanni Lanfranco: (1582-1647)*, Calestano 1982, pp. 64-65;
 - E. Schleier, in *Laboratorio di restauro 2*, catalogo della mostra (Roma, Galleria Nazionale d'Arte Antica, 1988), a cura di D. Bernini, Roma 1988, pp. 43-46;
 - M. Calvesi, *Tra vastità di orizzonti e puntuali prospettive: il collezionismo di Scipione Borghese dal Caravaggio al Reni al Bernini*, in *Galleria Borghese*, a cura di A. Coliva, Roma 1994, p. 292;
 - P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, Milano 2000, p. 381;
 - E. Schleier, scheda in *Giovanni Lanfranco: un pittore barocco tra Parma, Roma e Napoli*, catalogo della mostra (Parma, Reggia di Colorno, 2001), a cura di E. Schleier, Milano 2001, pp. 198-200, n. 48;
 - K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 12;
 - *Le Postille di Padre Resta alle Vite del Baglione. Omaggio a Simonetta Prosperi Valenti Rodinò*, a cura di B. Agosti, F. Grisolia, M.R. Pizzoni, Milano 2016, p. 47.

English version

NORANDINO AND LUCINA SURPRISED BY THE OGRE

LANFRANCO GIOVANNI

(Parma 1582 - Rome 1647)

INVENTORY: 016

MEDIUM: oil on canvas

COMMENTARY

This work was executed by the painter from Parma upon a commission by Scipione Borghese, who asked for a painting for his new 'Mondragone' villa in the Roman quarter of Tuscolano, which he purchased from Duke Gian Angelo Altemps in 1613. Mentioned by Lanfranco's two main biographers, Giovan Pietro Bellori and Giovanni Battista Passeri, the work depicts an episode from Ludovico Ariosto's *Orlando furioso* (canto XVII, octaves 26-65). The scene has rarely been represented in painting and was in fact misnamed by Bellori, who confused it with the similar story of Ulysses and Polyphemus narrated by Homer in the *Odyssey*. As Eric Schleier noted (2002, p. 198), the first writer to identify the episode and correctly name its source – Ariosto's tale of the ogre – was Passeri, and not the author of the French edition of Mariano Vasi's *Itinerario di Roma*, as Paola della Pergola had stated (1955, p. 53). The tale in fact has several elements in common with Ulysses' adventure in the land of the Cyclops: yet it actually narrates the story of Norandino, King of Damascus, and Lucina, the beautiful young princess who was daughter of the wealthy and powerful ruler of Cyprus. After marrying, the couple are shipwrecked on Scarpanto while returning from Syria. This island is inhabited by a sea ogre, who although blind captures Lucina and her companions. Norandino, meanwhile, learns from the ogre's wife that the cannibalistic monster does not eat women. The king manages to penetrate

the darkness of the grotto and reveals his plan for escape to his friends: they would cover themselves in smelly fat and put on sheep's wool and deceive the unsuspecting giant with their disguise. Yet in spite of this clever plan, Lucina fails to escape: recognising her by touch at the edge of the cave, the monster grabs her, takes her back to the depths of the prison and chains her to a rock.

Closely following the verses of Ariosto, Lanfranco decided to depict the precise instant in which Norandino turns around to look at his beloved, who is shown while trying to cross the mouth of the grotto: 'Him, turning at the scream, I saw uncase / Already her whom he had made his prize' (octave 57). As we see, the scene is set in a landscape which Schleier defined as 'neo-Annibalesque'. Together with the robust and vigorous rendering of the figures, the setting – in this scholar's view – justifies dating the painting to the second decade of the 17th century (Schleier 2002, p 198). Yet in fact critics are not in agreement as to the year of the work's execution: while Salerno (1952, 1958) and Posner (1965) dated it to roughly 1605, Della Pergola (1955) proposed 1615, seeing in it stylistic affinities with the *Hercules, Nessus and Deianira* of Palazzo Costaguti, a fresco which, though, was not painted until about 1630. In his first treatments of the painting, Schleier dated it to the early 1620s (1964, 1965), later to roughly 1624-1625 (1983, 1988) and finally to 1619-1621, when Lanfranco developed a more dynamic, Baroque idiom in the wake of his design for the decoration of the vault of the Loggia of the Blessings in St Peter's Basilica in the Vatican. According to this critic, evidence of this changed style is apparent in this work, which was commissioned by Scipione Borghese in the final years of Paul V's pontificate, when the painter was in the pope's good graces.

The painting was placed in the gallery of the villa in Toscolano, which was finished in 1619 – as revealed 'by its foundations [...] with the names of the builders' (Grossi Gondi 1901, p. 102, no. 3). Father Sebastiano Resta saw the painting in the villa in 1677, although he mistook the subject and confused the work with one by Annibale Carracci: 'on the front of the Mondragone Galleria there is a landscape by Annibale, as large as the entire façade, some 14 paces, depicting Polyphemus counting the sheep, among which is the fleeing Ulysses, disguised as a sheep, while another shepherd runs away' (*Le Postille di Padre Resta* 2016, p. 47). The painting would be held here until the 1690s: in 1693, it was in fact mentioned as being in Palazzo Borghese in Ripetta, specifically in the third room of the ground floor, where it would remain until 1902, the year the collection was sold to the Italian state.

A small-format derivation of the painting, attributed by Alloisi (1996, pp. 161-162) to Antonino Alberti, known as Barbalonga, is held by the Galleria Corsini ([inv. no. 267](#)). This work was purchased by Cardinal Neri Maria Corsini and described in the inventories as the 'tale of Polyphemus and Acis, in the style of Domenichino' (Magnanini 1980, p. 98, no. 80). [An engraving of the work](#) was made by Domenico Cunego in 1772 and published the following year in Gavin Hamilton's *Schola Italica picturae* (1773, no. 39).

BIBLIOGRAPHY

- G. P. Bellori, *Le Vite de' pittori, scultori et architetti moderni*, (parte prima), Roma 1672, a cura di E. Borea, Torino 1976, p. 382;
- P. Rossini, *Il Mercurio Errante*, Roma 1693, p. 40;
- P. Rossini, *Il Mercurio Errante*, Roma 1725, p. 91;
- G. Hamilton, *Schola Italica Picturae sive Selectae quaedam tabulae aere incisae cura et impensis Gavini Hamilton pictoris*, Romae, Giuseppe Perini inc, Roma 1773, tav. 39;
- F.W.B. von Ramdohr, *Ueber Malherei und Bildhauerarbeit in Rom für Liebhaber des Schönen in der Kunst*, Leipzig 1787, p. 268;
- M. Vasi, *Itinéraire*, 1792, p. 358;
- A. Nibby, *Itinerario di Roma*, Roma 1797, II, p. 422;

- E. e C. Platner, *Beschreibung der Stadt Rom*, Stuttgart, III, Stuttgart 1842, p. 283;
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, Roma 1891, p. 113;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 32;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 177;
- P. della Pergola, *Giovanni Lanfranco*, in "Il Vasari", I, 1934, p. 11;
- A. De Rinaldis, *L'Arte in Roma, dal '600 al '900*, Bologna 1948, p. 24;
- P. della Pergola, *Itinerario della Galleria Borghese*, Roma 1951, p. 13;
- L. Salerno, *The Early work of Giovanni Lanfranco*, in "The Burlington Magazine", XCIV, 1952, pp. 188-196, p. 195;
- C.A. Petrucci, *Catalogo generale delle Stampe tratte dai rami incisi posseduti dalla Calcografia Nazionale*, Roma 1953, pp. 48, 300;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, pp. 53-54, n. 89;
- L. Salerno, *Per Sisto Badalocchio e cronologia del Lanfranco*, in "Commentari", IX, 1958, p. 51;
- P. Della Pergola, *L'Inventario Borghese del 1693 (I)*, in "Arte Antica e Moderna", XXVI, 1964, pp. 219-230, pp. 225, 230;
- E. Schleier, *Un nuovo dipinto del Lanfranco e la sua attività giovanile*, in "Paragone Arte", XV, 1964, pp. 3-15;
- D. Posner, *Domenichino and Lanfranco in the early development of Baroque Painting in Rome*, in *Essays in honour of W.Friedlander*, Marsyas 1965, p. 136;
- E. Schleier, *Lanfrancos Malerei der Sakrantskapelle in S. Paolo fuori le mura in Rom das wiedergefundene Bild dsa Wachtelfall*, in "Arte Antica e Moderna", XXXI-XXXII, 1965, pp. 349, 360;
- E. Borea, scheda in *Pittori bolognesi del Seicento nelle gallerie di Firenze*, catalogo della mostra (Firenze, Galleria degli Uffizi, 1975), a cura di E. Borea, Firenze 1975, p. 97;
- G.P. Bernini, *Giovanni Lanfranco: (1582-1647)*, Calestano 1982, pp. 64-65;
- E. Schleier, in *Laboratorio di restauro 2*, catalogo della mostra (Roma, Galleria Nazionale d'Arte Antica, 1988), a cura di D. Bernini, Roma 1988, pp. 43-46;
- M. Calvesi, *Tra vastità di orizzonti e puntuali prospettive: il collezionismo di Scipione Borghese dal Caravaggio al Reni al Bernini*, in *Galleria Borghese*, a cura di A. Coliva, Roma 1994, p. 292;
- P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, Milano 2000, p. 381;
- E. Schleier, scheda in *Giovanni Lanfranco: un pittore barocco tra Parma, Roma e Napoli*, catalogo della mostra (Parma, Reggia di Colorno, 2001), a cura di E. Schleier, Milano 2001, pp. 198-200, n. 48;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 12;
- *Le Postille di Padre Resta alle Vite del Baglione. Omaggio a Simonetta Prosperi Valenti Rodinò*, a cura di B. Agosti, F. Grisolia, M.R. Pizzoni, Milano 2016, p. 47.

